

FRANCE

FRANCE

SURXON BAXSHICHILIK SAN'ATINING O'ZBEKISTON MILLIY QADRIYATLARIDA TUTGAN O'RNI

Tolibova Aziza Yusufbekovna

SamISI "Turizm" kafedrası v,b dotsenti

Hamroyev Abduqodir Rajabali o'g'li

SamISI "Servis" fakulteti talabasi

Xabibullayev Saydullo Nuriddinjon o'g'li

SamISI "Servis" fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19413718>

Annotatsiya: Surxondaryo (Boysun-Sherobod) baxshichilik maktabi O'zbekiston milliy qadriyatlarida muhim o'rin tutadi. Ushbu tezisda san'atning tarixiy-etnografik asoslari, do'mbira jo'rligida kuylanadigan qahramonlik dostonlari orqali vatanparvarlik, jasorat va insonparvarlik g'oyalarini tarbiyalashdagi roli chuqur yoritiladi. Shuningdek, Surxon maktabining O'zbekistonning boshqa hududlari hamda qo'shni millatlar baxshichilik san'atlaridan farqlari tahlil qilinadi hamda UNESCO nomoddiy madaniy meros sifatida saqlash va rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Surxondaryo baxshichilik maktabi, o'zbek dostonchiligi, milliy qadriyatlar, do'mbira, manaschilik, Alpomish dostoni, ustoz-shogirdlik an'analari, UNESCO nomoddiy merosi ro'yxati

Abstract: The Surkhandarya (Baysun-Sherabad) school of bakhshi art holds a significant place among the national values of Uzbekistan. This thesis provides an in-depth exploration of the historical and ethnographic foundations of this art form, as well as its role in fostering patriotism, courage, and humanism through heroic epics performed to the accompaniment of the dombra. Additionally, it analyzes the distinctions between the Surkhandarya school and the bakhshi arts of other regions of Uzbekistan and neighboring nations. The paper also examines issues related to its preservation and development as a UNESCO Intangible Cultural Heritage.

Keywords: Surkhandarya school of bakhshi, Uzbek epic poetry, national values, dombra, Manaschi art, Alpamysh epic, master-apprentice traditions, UNESCO Intangible Cultural Heritage list

Baxshichilik san'ati – xalqimizning ruhiyati, tarixiy xotirasi, urf-odatlar va milliy qadriyatlarini avloddan-avlodga doston, terma va qahramonlik qissalarini do'mbira (yoki boshqa cholg'u asbobi) jo'rligida kuylab yetkazadigan o'zbek xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va noyob turlaridan biridir. Janubiy O'zbekistonning etnomahalliy xususiyatlarini aks ettiruvchi markaziy maktab sifatida Surxondaryo viloyati (Surxon vohasi) baxshichilik maktabi xususan,

Boysun-Sherobod maktabi alohida o'rin tutadi. Bu san'at nafaqat mahalliy chorvachilik va dehqonchilik madaniyatini, balki milliy qadriyatlar – xalqning orzu-umidlari, yuksak gumanizm va vatanparvarlik g'oyalarini ifodalashning muhim vositasi sifatida tarbiya tizimida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Surxon baxshichilik maktabi XIX asrda shakllangan bo'lib, ustoz-shogird an'anasi orqali saqlanib, boyib borgan. Ushbu maktab asoschilaridan biri shoir Bobo baxshi (XIX asrning birinchi yarmi), uning shogirdi Qosimko'r baxshi (XIX asrning ikkinchi yarmi) va mashhur Shernazar Berdinazar o'g'li (Sherka baxshi, 1855–1915) hisoblanadi. Sherka baxshi esa o'z navbatida Qosimko'r baxshidan ta'lim olgan. Uning shogirdlari orasida Mardonaqul Avliyoqul o'g'li, Ahmad yuzboshi, Xoliyor Abdunazar o'g'li (1897-yilda Padang qishlog'ida tug'ilgan) va boshqalar bo'lgan. Folklorshunos Hodi Zarif 1929-yilda Boysunda Abdunazar baxshidan “Amir qochdi” dostonini yozib olgan. Hozirgi kunda maktab an'alarini O'zbekiston xalq baxshisi Shoberdi Boltaev (1944-yil Munchoq qishlog'ida tug'ilgan, 2000-yilda unvonga sazovor bo'lgan) va Abdunazar Poyonov (Xomkon qishlog'i) davom ettirib kelmoqda.

Baxshilar repertuari asosan “Alpomish”, “Go'ro'g'li” (jumladan, “Go'ro'g'lining tug'ilishi”, “Nurali”), “Oltin qovoq”, “Kuntug'mish”, “Kelinoy”, “Yodgor”, “Shirin bilan Shakar”, “Xursina” kabi qahramonlik dostonlaridan iborat. Shoberdi baxshi repertuaridan esa “Malla savdogar”, “Suluvxon”, “Sanamgavhar”, “Oypari” kabi dostonlar hamda “Mehmondur”, “Tilar”, “Nima yomon”, “Kunlarim”, “Do'mbira” singari termalar o'rin olgan. Abdunazar Poyonov o'zining “Tursun mergan” va “Davrqul polvon” dostonlarini ham ijro etgan. Baxshichilik san'ati nafaqat tuman markazlarida, balki olis qishloqlarda ham (Munchak, To'da, Tangimush, Dashtig'oz) rivojlanib bormoqda. Etnografik jihatdan Surxon vohasi chorvachilik madaniyati bilan chambarchas bog'liqdir: do'mbiradan nafaqat baxshilar, balki cho'ponlarning mehnat qo'shiqlari uchun ham foydalaniladi. Bu san'at ochiq davralarda, oilaviy to'ylarda, kechki yig'inlarda (kech kuzdan ilk bahorgacha) ijro etilib, bir necha kun davom etishi mumkin. Bu esa xalqning tabiat bilan uyg'unligini, mehnatsevarligini va hamjihatligini aks ettiradi.

Surxondaryo baxshichilik san'ati O'zbekiston milliy qadriyatlarining yorqin timsoli bo'lib, “Alpomish” va “Go'ro'g'li” kabi dostonlar orqali qahramonlik, Vatanni himoya qilish, adolat va jasorat g'oyalarini tarannum etadi. Dostonlarda ezgulik va yovuzlik kurashi, vatanparvarlik, muhabbat va insonparvarlik g'oyalari ustuvorlik qiladi. Chutboyeva Malika Toyirovna ta'kidlaganidek: “Baxshichilik san'atining tarixiy-etnografik jihatlari, xalqning orzu-umidlarini, yuksak

insonparvarlik va vatanparvarlik g'oyalarini ifodalashdagi ahamiyati" Surxon baxshichilik san'atining asosiy xususiyatlaridir.

San'at tarbiyada muhim o'rin tutadi: u yoshlarni milliy o'zlikni anglash, ma'naviyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Dostonchilik va baxshichilik san'ati – bu bizning milliy g'ururimizdir. Uning ezgu qadriyatlarini xalqimizga yetkazish kerak". Bugungi kunda maktablar va oliy o'quv yurtlarida baxshichilik sinflari ochilmoqda, dostonlar esa darsliklarga kiritilmoqda.

O'zbekistonda Surxondaryo-Qashqadaryo baxshichilik maktabi Samarqand, Xorazm va Farg'ona maktablaridan keskin farqlanadi. Asosiy farq - do'mbira va ijro uslubidir. Surxon vohasida dostonlar do'mbira jo'rligida, kuchli ritmik urg'ular (o'lchovi 6/8) bilan, "bo'g'iq ovoz"da kuylanadi. Surxon vohasi baxshi-shoirilari o'ziga xos shevada bo'g'iq ovozda qo'shiq ijro etadilar. Bu o'lka epik san'atida do'mbira o'z tasnifini saqlab qolgan. Qashqadaryo-Surxondaryo maktabi lirik yo'nalishga ko'proq e'tibor qaratib, she'riy shakllar borasida Sherobod maktabidan ustun turadi.

Xorazm maktabida ichki ovoz, yanada ohangdor, ansambl jo'rligida (dutor va rubob) ijro etilib, uslubi ancha ochiq va lirikdir. Xorazm uslubi Surxondaryo-Qashqadaryo an'anasidan tubdan farq qilib, ko'proq professional xonandalik hamda estradaga yaqinroq turadi.

Boshqa millatlar bilan solishtirganda farqlar yanada yaqqol:

Qozoq jirovlik (jyraulik) san'ati - Do'mbira qo'llanilsa-da, uslub asosan deklamatsion-rechitativ va cholg'u kuylariga ("Oqsoq qulon", "Ov") tayanadi. Qozoq dostonlari ("Qo'zi Ko'rpeh va Bayan sulu") maishiy-romantik xarakterga ega bo'lib, Surxon baxshichiligining epik-qahramonlik uslubi va kuchli ritmik urg'ularidan farq qiladi.

Turkman baxshichiligi - Ikki torli dator jo'rligida kuylanib, kuylari mayin va yoqimli, ammo unda Surxon do'mbirasiga xos uzib-uzib chertishlar va bo'g'iq ovoz ritmi uchramaydi. Turkman dostonlari ("Oshiq G'arib") ko'proq lirik xususiyatga ega va oilaviy davralarga mos keladi.

Qirg'iz manaschiligi - "Manas" singari yirik epik asarga asoslangan bo'lib, bunda cholg'u asboblari kamroq ishlatiladi va ovoz ustunlik qiladi. Surxon baxshisi esa, aksincha, improvizatsion terma va dostonlarni do'mbira jo'rligida ijro etadi hamda ochiq davralar va cho'ponlik madaniyati bilan bog'liqdir.

Bu tafovutlar mahalliy etnik rang-baranglikni (laqay, o'zbek-qipchoq unsurlari) va Surxon baxshichilik maktabining og'zaki an'analari saqlanib qolingani yaqqol ko'rsatadi. Mahmudov Mirsaidning ta'kidlashicha:

“Baxshichilik ko‘p asrlar davomida avloddan avlodga o‘tib kelayotgan mo‘jizaviy san’atdir. Har bir baxshi o‘tmish an’analarini o‘z xotirasida saqlab, keyingi avlodlarga yetkazgan va bu dostonchilik an’anasi har bir ijro jarayonida yanada boyib, yangilanib borgan”. Bu maktab Turkmaniston va Tojikistonning ayrim tumanlariga ham yoyilgan.

Bugungi kunda baxshichilik san’atini rivojlantirish davlat madaniy siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida tizimli ravishda qo‘llab-quvvatlanmoqda. Xususan, Respublika baxshichilik san’ati markazi faoliyati orqali baxshilarni ilmiy-uslubiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish hamda ushbu yo‘nalishda tadqiqotlar olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Shu bilan birga, Xalqaro baxshichilik san’ati festivali muntazam tashkil etilishi milliy og‘zaki ijod namunalarini xalqaro miqyosda targ‘ib qilish, turli xalqlar baxshilari o‘rtasida madaniy almashinuvni kuchaytirish va yangi iste’dodlarni aniqlashga xizmat qilmoqda. Ta’lim tizimida esa baxshichilik elementlarini joriy etish, bolalar musiqa va san’at maktablarida maxsus to‘garaklar tashkil etish orqali yosh avlodni milliy merosga hurmat ruhida tarbiyalashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shuningdek, dostonlarni audio va video shakllarda yozib olish, ularni nashr etish va keng ommaga yetkazish ishlari jadallashib, madaniy merosni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazishning zamonaviy mexanizmlari shakllanmoqda. Ushbu chora-tadbirlar baxshichilik san’atining uzluksiz rivojlanishini ta’minlab, uning milliy o‘zlikni anglash va ma’naviy qadriyatlarini mustahkamlashdagi o‘rnini yanada kuchaytirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Afzalov M. O‘zbek xalq baxshilari // “Sharq yulduzi” jurnali. Toshkent, 1946. № 10–11.
2. Chutboyeva M. T. Surxondaryo baxshi-dostonchilik ijodiyoti va uning ta’lim-tarbiyadagi ahamiyati // *Obrazovanie, nauka i innovatsionnye idei v mire*. 2024. № 60 (1). B. 79–83.
3. Ergashev A. Qashqadaryo-Surxondaryo dostonchiligi. Toshkent: Fan, 2008. 120 b.
- Mahmudov M. M. Surxon baxshichilik maktabi // *Academic Research in Modern Science*. International scientific-online conference. 2023.
4. UNESCO. Intangible Cultural Heritage: Epic traditions and oral expressions. Available at: <https://ich.unesco.org>
5. International Journal of Intangible Heritage. Articles on oral traditions and epic performance. Available at: <http://www.ijih.org>
6. ResearchGate. Studies on Central Asian epic traditions. Available at: <https://www.researchgate.net>